

ISSN: 3060-4613

PSIXOLOGIYA YO'NALISHI

№06/2025

M

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q.M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori professor

G'afurov D.O. – falsafa fanlari doktori (PhD)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A.T. – Toshkent davlat iqtisodiyot unversiteti kafedra professori

Ashurov R.R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Panjiyev M.A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N.A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Qirg'izboyev A.K – Doctor of Historical Sciences, Professor
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K.M. - Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. - Doctor of Philosophy, Professor
Gafurov D.O. - Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. - Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Saifnazarov I. - Doctor of Philosophy, Professor
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. - is a Professor of Toshkent State University of Economics
Ashurov R.R. - Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology
Panjiyev M.A - First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N.A. - Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya rayosatining komissiyasining 08.05.2025 yildagi №370/5 qarori bilan Psixologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD), Psixologiya fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy nashrlar ro’yxatiga kiritilganligini ma’lum qilamiz.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (25-05-2025 y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (07-05-2025 y., №5/6); OAK Rayosatining qarori (08-05-2025 y., №370/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

O'SMIRLARDA DESTРУKТИV XULQ-ATVOR SHAKLLANISHINI TADQIQ ETISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	10
Umarov Baxriddin Mengboyevich, Jabborova Zilola Baxtiyor qizi ONA VA FARZAND MUNOSABATLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	16
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna PROFESSOR-O'QITUVCHILAR IMIJINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	21
Jo'rayeva Sohibjamol Norqobilovna OMMAVIY MADANIYATNI BOLALAR XULQ-ATVORIGA TA'SIRINI PSIXOLOGIK SHARTLARI.....	29
Umarova Navbahor Shokirovna PEDAGOGIK FAOLIYATDA KASBIY SO'NISH JARAYONINING IJTIMOY-PSIXOLOGIK JIHATLARI.....	33
Botirova Dilafr'o'z Bozorovna BULLING XULQ-ATVORINING NAMOYON BO'LISHI VA UNING MAKTAB O'QUVCHILARGA BO'LGAN TA'SIRI.....	39
Tillayeva Nodira Iskandar qizi TASHKILOTDA MOBBING VA UNING XODIMLAR PSIXOEMOTSIONAL SALOMATLIGIGA IJTIMOY-PSIXOLOGIK TA'SIRI.....	42
Xusanbayeva Ziyoda Maxmutdjon qizi OILAVIY MUNOSABATLARDA YETAKCHILIK MUAMMOLARI.....	46
Abdumutalova Madina Abdumalik qizi ZO'RAVONLIKKA UCHRAGAN AYOLLARNING IJTIMOY- PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	49
Abdurahmanova Durdona Dilshodjon qizi SHAXSDA KREATIVLIK SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK OMILLARI.....	54
To'raboyev Azamat Muxamadullayevich BO'LAJAK PEDAGOGLARDA KASBIY MOYILLIKNING NAMOYON BO'LISHIGA TA'SIR ETUVCHI IJTIMOY-PSIXOLOGIK OMILLAR.....	58
Saidova Nargiza Ismatulla qizi PSIXOLOGIYA TALABALARI AMALIYOTI JARAYONIDA KASBIY REFLEKSIYA KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH.....	62
Akbaraliyeva Asilaxon Tojiddinovna OTA-ONALARNING RAQAMLI VOSITALARDAN FOYDALANISH USLUBI VA BOLALARDA INTERNET QARAMLIGI RIVOJLANISHIGA TA'SIRI.....	67
Maxammadjonov Sherzodbek Ravshanbek o'g'li PSIXOLOGIYADA IJTIMOY MOTIVLAR MUAMMOSIGA BO'LGAN YONDASHUVLAR.....	71
Yo'ldoshev Javlon Ablanazar o'g'li OILAVIY ZIDDiyATLARNING SHAXSLARARO MUNOSABATLARGA TA'SIRI VA ULARNI HAL ETISH USULLARI.....	74
Raximova Gulxayo Alisherovna O'SMIRLIK DAVRINING PSIXOLOGIK MANBALARDAGI TAHLILI.....	79
Matyakubova Shohista Odamboy qizi BOSHLANG'ICH MAKTAB YOSHIDAGI (6-8 YOSH) CHAP QO'LI DOMINANT BO'LGAN BOLALARNING PSIXOLOGIK RIVOJLANISHI VA XUSUSIYATLARI.....	82
Usmanova Sevara Akmalovna OILA VA KASB MUVOZANATI MUAMMOSI ILMIY TADQIQOTLARNING PREDMETI SIFATIDA.....	86
Teshayev Sobit Sodik o'g'li PEDAGOGLARDA IJOBIY FIKR SHAKLLANISHIDA OPTIMIZMNING NAMOYON BO'LISHI.....	90
Sattarova Shaxnozaxon Qo'chqarovna ПЕРФЕКЦИОНИЗМ КАК ФАКТОР ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.....	95
Атабоев Н.И O'SPIRINLIK DAVRIDA YUZAGA KELADIGAN NIZOLAR PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK MUAMMO SIFATIDA.....	100
Maripova Asalxon Botiraliyevna MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA TASVIRIY SAN'ATGA QIZIQISHLAR SHAKLLANISHI.....	105
Salaxidinova Xolida Xaliljonovna	

O‘SMIRLARDA REFLEKSIV QOBILIYATLARNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	110
Rustamov Narzillo Raxmonovich XORIJ PSIXOLOGIYASIDA “SHAXS O‘Z IMKONIYATLARINI RO‘YOBGA CHIQRISH” TUSHUNCHASIGA NAZARIY YONDASHUVLAR.....	113
Alimova Yayra Hotamova	

XORIJ PSIXOLOGIYASIDA “SHAXS O‘Z IMKONIYATLARINI RO‘YOBGA CHIQRISH” TUSHUNCHASIGA NAZARIY YONDASHUVLAR

Alimova Yayra Hotamova-

Qo‘qon davlat pedagogika instituti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya. Maqolada shaxs o‘z imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarish tushunchasiga nisbatan ilgari surilgan nazariy qarashlarning mazmuni bayon qilingan. Ayniqsa, xorij olimlari tomonidan o‘z imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarish va o‘zini o‘zi faollashtirish tushunchalarining mazmunlari qiyosiy tarzda tahlil qilingan. Shuning bilan birga shaxs o‘z imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarish borasidagi yondashuvlar tahlil qilinib, umumiy xulosaga kelingan.

Kalit so‘zlar: shaxs, o‘z imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarish, o‘zini o‘zi faollashtirish, o‘zini o‘zi dolzarblashtirish, ehtiyoj, ijodiy motiv, faoliyat, muvaffaqiyat, avtonomiya, mustaqillik, “Men” konsepsiyasi, ziddiyatni hal qilish.

Abstract. The article sets out the content of the theoretical views put forward regarding the concept of self-realization. In particular, foreign scientists have conducted a comparative analysis of the content of the concepts of self-realization and self-actualization. At the same time, approaches to the realization of a person’s potential were analyzed, and a general conclusion was reached.

Key words: personality, self-realization, self-activation, self-actualization, need, creative motive, activity, success, autonomy, independence, self-concept, conflict resolution.

Аннотация. В статье изложено содержание теоретических взглядов, выдвинутых относительно понятия самореализации личности. В частности, зарубежными учеными сравнительно проанализировано содержание понятий самореализации и самоактуализации. В то же время были проанализированы подходы к реализации человеком своих возможностей и сделаны общие выводы.

Ключевые слова: личность, реализация своих возможностей, самоактуализация, самоактуализация, потребность, творческий мотив, деятельность, успех, автономия, независимость, концепция «Я,» разрешение конфликтов.

KIRISH

Shaxsning o‘z imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarish muammosini tadqiq qilish so‘nggi o‘n yilliklarda insoniyat oldida turgan ko‘plab global muammolar, shuningdek, mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan kam o‘rganilganligi bilan bog‘liq holda ayniqsa dolzarb bo‘lib bormoqda. O‘z imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarish tushunchasi birinchi marta 1902 yilda falsafiy-psixologik lug‘atda qo‘llanilgan. Mazkur lug‘at 50 yildan keyin qayta nashr etilganda, uning ta‘rifi deyarli so‘zma-so‘z takrorlanadi [2]. Gumanistik va ekzistensial psixologiyaning rivojlanishi bilan insonning ichki mazmuni o‘rganish predmetiga aylanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Gumanistik yo‘nalish olimlaridan K.Goldshteyn, K.Rodjers, E.Fromm, A.Maslou, ekzistensial yo‘nalish vakillaridan J.Byudjental, R.Mey, E.Shostrom va G.Olportlarni qayd etish mumkin. Olimlarning turli yo‘nalishlarga mansubligiga qaramay, ularni birlashtirib turgan narsa shundaki, ular o‘zini o‘zi faollashtirishga intilishni (xorij psixologiya atamalarini bilan aytganda) insonga tabiat tomonidan berilgan ichki resurslar tizimi sifatida ko‘rib chiqdilar. Ular hayot davomida namoyon bo‘lish xususiyatiga ega. O‘z imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarish muammosiga xorijiy yondashuvlar tahlilini, bizning fikrimizcha, K.Goldshteynning ishlaridan boshlash maqsadga muvofiq hisoblanadi. U “xolizm” falsafasini targ‘ib qiluvchi “organizm” nazariyasi tarafdori edi. Mazkur nazariyaga ko‘ra, butun har doim uning elementlari yig‘indisidan katta bo‘ladi va

shunga ko'ra, butunning ontologik maqomi har doim uning qismlari yig'indisi maqomidan yuqori bo'ladi. K.Goldshteynning o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish muammosini tushinishida stogmanik bo'lmagan, ular rivojlangan va ma'lum dinamikaga ega bo'lgan qarashga asoslanadi.

Dastlab, K.Goldshteyn klinikada ishlagan davrida, u o'zini o'zi faollashtirishni psixotravmalardan keyin shaxsning ushbu psixotravmalardan oldin namoyon bo'lmagan organizm resurslarini faollashtirish qobiliyatining o'zgarishi sifatida ko'rib chiqdi. Bu taxminni u aniq fiziologik jarayonlar va ularning psixologik oqibatlarini asosida yaratdi [8]. Shu ma'noda uning qoidalari A.Adlerning fiziologik nuqsonlarni psixologik kompensatsiyalash nazariyasiga o'xshab ketadi. K.Goldshteyn nazariyasi rivojlanishining keyingi bosqichi o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishni alohida universal hayotiy tamoyil sifatida tushunish bo'ldi. Unga ko'ra organizmda bir tekis taqsimlanadigan doimiy energiya zahirasi mavjud.

Tashqi muhitning ortiqcha agressiv bo'lishi mumkin bo'lgan stimullari ta'sirida ichki energiya notekis taqsimlanadi. Bundan organizmda muvozanat holatiga qaytishga intilish paydo bo'ladi, buni muallif organizmning "markazlashuvi" deb ataydi.

Bu jarayon organizmning atrof-muhit ta'sirlariga samarali harakat qilishi, qarshilik ko'rsatishi va ularga bardosh bera boshlashiga yordam beradi. Ushbu jarayon, K. Goldshteyn nuqtai nazaridan, o'zini o'zi faollashtirish mexanizmi bo'lib, gomeostaz va muvozanatning ko'plab nazariyalariga mos keladi. Shaxs rivojlanishining asosiy motivi, K. Goldshteyn nuqtai nazaridan, aynan o'zini o'zi faollashtirishdir. Aslida bu yagona motiv. Bir qarashda ochlik, jinsiy aloqa, hokimiyat, faqat intilishning yutuqlari, ammo ular o'zini o'zi faollashtirishning namoyon bo'lishidir. Boshqacha aytganda, o'zini o'zi faollashtirish insonning o'z ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan harakatlari va faoliyatida namoyon bo'ladi. Ehtiyoj biror narsaning tanqisligidir. U insonni uni qondirish faoliyatiga undaydi.

Ehtiyojni qondirishning bu jarayoni, K. Goldshteynning fikricha, o'zini o'zi faollashtirishdir [8]. Jumladan, inson ochlik hissini boshdan kechirganda, uning faollashuvi ovqatda ifodalanadi, agar u hokimiyatga bo'lgan ehtiyojni amalga oshirmasa, uni qo'lga kiritishga intiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Insonning ijodiy motivlari shaxsning o'zini o'zi faollashtirish namunasi bo'lib, organizmning o'sishi va rivojlanishini rag'batlantiradi. O'zini o'zi faollashtirishga intilish, K.Goldshteyn fikricha, barcha insonlarga xosdir. Uning universalizmi ana shunda yaqqol ko'zga tashlanadi.

Biroq, uning o'ziga xosligi har bir inson o'z oldiga qanday maqsadlarni qo'yishiga bog'liq bo'ladi. Insonlarning ichki imkoniyatlari, ularning individual rivojlanish vektori, rivojlanish maqsadlari va istiqbollardagi farqlar aynan shu bilan belgilanadi. K.Goldshteynning fikricha, biz insonning afzalliklari va faoliyatning eng muvaffaqiyatli sohalarini tushunib, aniqlaganimizda uning imkoniyatlari xususida fikr yuritishimiz mumkin.

Shu o'rinda insonning xohish-istaklari va afzalliklari uning ichki imkoniyatlariga mos kelganda, biz muvaffaqiyatli o'zini o'zi faollashtirish xususida fikr yuritishimiz mumkin. K.Goldshteyn xulq-atvor sabablari va atrof-muhit ta'sirining o'zaro bog'liqligi borasida to'xtalib, ob'yektiv dunyoning buzilishlar manbai va organizm o'z vazifasini bajaradigan manba sifatidagi ikki tomonlama xususiyati juda muhim deb hisoblagan.

Shunday qilib, inson uchun muhit bilan hamnafas bo'lish, uni o'zlashtirish juda muhimdir. Agar buning iloji bo'lmasa, unda biz moslashish jarayonlari, voqelikka moslashish, qiyinchiliklar va boshqalar haqida fikr yuritishimiz mumkin. Agar ushbu jarayonning imkoni bo'lmasa, organizmning yemirilishi sodir bo'ladi yoki organizm o'z maqsadlaridan voz kechish zaruriyatiga duch keladi hamda o'zini o'zi faollashtirish past darajada qoladi.

Boshqacha aytganda, o'zini o'zi faollashtirish insonning o'z ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan harakatlari va faoliyatida namoyon bo'ladi. Ehtiyoj biror narsaning tanqisligidir. U insonni uni qondirish faoliyatiga undaydi.

Har bir yosh uchun atrofdagi dunyo o'z vazifalarini qo'yadi. Shuningdek, irsiyatning o'zini o'zi faollashtirish jarayonlaridagi roli yetarlicha yuzaki tilga olinib, uning hissasi to'liq ochib berilmagan. O'zini o'zi faollashtirish jarayonining keyingi tadqiqotchisi K.Rodjersning ilmiy izlanishlarini tahlil qilamiz.

U inson tabiatiga ijobiy qarash tarafdori bo'lib, inson xulq-atvori yagona motiv - faollashtirish tendensiyasi bilan boshqariladi, degan fikrni ilgari surgan. Ushbu motivning o'ziga xosligi shundaki, shaxs har doim o'zining ichki imkoniyatlarini ochishga, o'zining tabiat tomonidan berilgan ichki resursini amalga oshirishga intiladi.

Bu qoida K. Rodgers o'z asarlarida ilgari surgan va inson tabiati haqidagi barcha qarashlarini qamrab olgan yagona qoidadir. O'zini o'zi dolzarblashtirish bir necha darajada namoyon bo'ladi. Birinchidan, inson organizmi jarayonlarida ya'ni, fiziologik darajada. U ehtiyojlarni qondirish, organizm resurslaridagi yetishmovchilikni to'ldirish va organlar hamda organizmning rivojlanishini ta'minlash sifatida ifodalanadi. O'zini o'zi faollashtirish jarayonining psixologik darajasi shaxsning turli maqsadlarga intilishi uchun mas'ul bo'lgan jarayonlardan iborat bo'lib, faol jarayon hisoblanadi.

Ijod, tadqiqot, atrof-muhitdagi o'zgarishlar jarayonlari eng ko'rgazmali hisoblanadi. Bularning barchasi insonning ma'lum darajada avtonomiya va mustaqillikka erishishiga yordam beradi.

O'zini o'zi faollashtirishni nafaqat organizmning zo'riqish darajasini pasaytiradigan, balki bir vaqtning o'zida uning oshishiga yordam beradigan nuqtai nazardan tushunish qiziq hisoblanadi. K.Rodgersning fikricha, bu qarama-qarshilik shaxsning o'zini o'zi takomillashtirishiga [6] va uning rivojlanishiga yordam beradi.

Shunday qilib, K.Rodgersning fikricha, o'zini o'zi dolzarblashtirish shaxsning o'zini o'zi namoyon qilishning murakkab jarayoni: butun hayoti davomida o'z imkoniyatlarini ochishdir. Bunday o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishning maqsadi to'laqonli faoliyat yurituvchi shaxsga aylanishdir.

Biroq, o'zini o'zi faollashtirish yakuniy jarayon emas, shaxs butun umri davomida rivojlanish jarayonini davom ettiradi, ya'ni inson o'zini o'zi faollashtirish chegarasiga erisha olmaydi va barcha ehtiyojlarini to'liq qondira olmaydi. Shaxs doimo rivojlanib boradi, o'z qobiliyatlarini takomillashtiradi, ehtiyojlar va hayotiy maqsadlarni amalga oshirishning yanada maqbul usullarini izlaydi. Biroq, K. Rodgersning fikricha, ba'zi insonlar boshqalarga qaraganda ko'proq o'zini o'zi dolzarblashtirgan.

Shunga ko'ra, bunday insonlar qaror qabul qilishda ko'proq mustaqildirlar. Shu bois, o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishga ijodiy yondashadilar va jamiyatning eng to'laqonli shaxslari va a'zolaridir [6]. O'zini o'zi dolzarblashtirish bir necha darajada namoyon bo'ladi.

Birinchidan, inson organizmi jarayonlarida. Ya'ni fiziologik darajada. U ehtiyojlarni qondirish, organizm resurslaridagi yetishmovchilikni to'ldirish va organlar hamda organizmning rivojlanishini ta'minlash sifatida ifodalanadi. O'zini o'zi faollashtirish jarayonining psixologik darajasi shaxsning turli maqsadlarga intilishi uchun mas'ul bo'lgan jarayonlardan iborat bo'lib, faol jarayon hisoblanadi.

TAHLI VA NATIJALAR

Ijod, tadqiqot, atrof-muhitdagi o'zgarishlar jarayonlari eng ko'rgazmali hisoblanadi. Bularning barchasi insonning ma'lum darajada avtonomiya va mustaqillikka erishishiga yordam beradi. K. Rodgers konsepsiyasini tahlil qilar ekanmiz, insonning ba'zi tug'ma imkoniyatlari biologik determinatsiyalangan, lekin "Men" konsepsiyasi faqat ijtimoiy sabablarga ega ekanligini hisobga olish kerak. Bu bizga ikki xususiyat o'rtasidagi farqlarni yaxshiroq tushunishga imkon beradi: individ o'zini qanday his qilishi uning biologik potensial imkoniyatlariga muvofiq kim bo'lishi kerakligidan farq qiladi. Bu yerda K. Rodgers "shartli ijobiy diqqat" va "shartsiz ijobiy diqqat" tushunchalarini muomalaga kiritadi.

Birinchisi (shartli ijobiy diqqat) deganda, insonning harakatlari, fikrlari va his-tuyg'ularining faqat bir qismi inson uchun ahamiyatli bo'lgan insonlar tomonidan ma'qullanishi va qo'llab-quvvatlanishi tushuniladi. Bunday holda, "Men" konsepsiyasining rivojlanishi davomida insonning o'zi haqidagi fikrning muhimligini anglashi uning o'zini tashqaridan ma'qullangan barcha harakatlar, fikrlar va his-tuyg'ular prizmasi orqali idrok etishiga olib keladi. Shu tariqa, shartli qadriyatlar shakllanadi. Shaxs tuzilmasidagi ma'lum qadriyat yo'nalishlari ma'lum himoya mexanizmlarining paydo bo'lishiga yordam beradi. K. Rodgers ularning ikki turini - inkor va buzib ko'rsatishni taklif qiladi. Himoya jarayonlarining o'ziga xosligi yana shundaki, ular shaxsni deformasiyalovchi, ya'ni insonning fikrlari, his-tuyg'ulari va harakatlarining buzilishiga olib keladi. Ushbu buzilish nokongruentlik deb ataladi. Boshqacha aytganda, shaxsning o'zini o'zi faollashtirishi, agar himoya jarayonlari va qadriyat shartlari faollasha boshlasa, bloklanadi. Himoya mexanizmlari paydo bo'lishining oldini olish, K. Rodgersning fikriga ko'ra, bolani uning ahamiyatli kattalarini so'zsiz ijobiy qabul qilishdir.

Shartsiz qabul qilish deganda, kattalarning bola shaxsini hurmat qilishi, ular tomonidan qo'llab-quvvatlanishi, uning xulq-atvorlarini, garchi ular ba'zi narsalarda rozi bo'lmasalar ham, qabul qilish tushuniladi. Bu holatda bolada himoya mexanizmlari va qadriyat sharti rivojlanmaydi. Shaxsan u chuqurroq, o'zgarishlarga osonroq beriladi. Nokongruentlikka qarama-qarshi ravishda kongruentlik amal qiladi. Bu shunday holatki, bunda shaxs o'zining barcha potensial imkoniyatlarini hisobga olgan holda rivojlanadi. Biz K. Rodgersning qarashlarini K. Goldshteynning g'oyalari bilan taqqoslashimiz mumkin. Ularning ikkalasi ham

psixologik o'zini o'zi dolzarblashtirishni umumiy biologik tendensiyaning ikkilamchi namoyon bo'lishi sifatida ko'rib chiqadi. Ikkinchidan, ularni o'zini o'zi dolzarblashtirish gomeostatik tendensiyalar ta'sirida sodir bo'lishini tushunishni birlashtiradi. Uchinchidan, har ikkala olimning fikricha, o'zini o'zi dolzarblashtirish inson organizmi va shaxsining yagona motividir.

So'ngra E. Fromm nazariyasini ko'rib chiqamiz. Dastlab u inson hayotining tashqi omillarini va ularning butun insoniyat hayotining so'nggi besh asrdagi tendensiyalariga bog'liqligini o'rgandi. Ushbu tarixiy tahlil E. Frommni insoniyat taraqqiyotiga hamroh bo'ladigan asosiy hissiy holatlar - yolg'izlik hissi, yakkalanish va begonalashuvdir, degan xulosaga olib keldi. Ushbu hissiy holat insonning ichki erkinlikka erishishi va ichki imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishi bilan kuchayib boradi [7]. E. Frommning inson muammolarining sababi erkin bo'lish va xavfsizlik tuyg'usini saqlab qolishga bo'lgan qarama-qarshi intilishlardir, degan qoidasi qiziqarlidir. Inson qanchalik avtonomiyaga intilsa, shunchalik begonalashish, atrofdagi dunyodan ajralib qolish hissi kuchayadi. Ushbu ziddiyatni hal qilish uchun E. Fromm "pozitiv erkinlik" tushunchasini kiritadi. Unga ega bo'lgan inson bir vaqtning o'zida o'zining betakrorligini, mustaqilligini saqlab qoladi, shu bilan birga unda tabiat va jamiyatdan begonalashish hissi bo'lmaydi.

Pozitiv erkinlik, nazariyasi muallifining fikricha, mehnat va muhabbatda ifodalanadigan spontan hayotiy faollik orqali erishiladi [7]. A. Maslou o'zini o'zi dolzarblashtirish muammosini uchta kontekstda ochib bergan: - o'zini o'zi faollashtiruvchi shaxsning psixologik xususiyatlari - qadriyatlarining transtendent kechinmalari - o'zini o'zi faollashtirish shaxs rivojlanish jarayoni sifatida [4]. D. A. Leontyev ham A. Maslouning o'zini o'zi dolzarblashtirish bo'yicha asarlarini o'rganib, ularda ochib berilgan beshta jihatni ajratib ko'rsatgan. Biz yuqorida ta'kidlaganlardan tashqari, u yana quyidagilarni qo'shimcha qiladi: - inson motivatsiyasi sifatida o'zini o'zi dolzarblashtirish - borliq qadriyatini metodlashtirish nazariyasi [4].

O'zini o'zi faollashtiruvchi shaxsning psixologik xususiyatlari muammosiga bag'ishlangan ishlar A. Maslou, R. Benedikt va M. Vertxaymer kabi o'qituvchilarning shaxsiy namunasiga tayanildi. Ular ajoyib insonlar bo'lib, ko'pchilikdan keskin farq qilardilar. Tahlil jarayonida A. Maslou har ikkala o'qituvchisini birlashtirib turuvchi bir qancha shaxsiy xususiyatlarni ajratib ko'rsatdi. Bu orqali muallifda o'zini o'zi faollashtiruvchi shaxs qanday bo'lishi kerakligi haqida tushuncha shakllangan. A. Maslouning uzoq izlanishlari natijasida u o'zini o'zi faollashtiruvchi shaxsning o'n beshta asosiy shaxsiy xususiyatlarini ajratib ko'rsatdi. Birinchi navbatda, bu ifodalangan ijtimoiylik va umuminsoniy manfaatlarga yo'naltirilganlik bo'lib, ular shaxsning individualligi bilan uyg'unlashadi.

Ushbu dixotomiya shaxsning boshqa xususiyatlarida ham kuzatiladi: his-tuyg'ular va aql, majburiyatlar va zavq, o'zlik va altruizm, yetuklik va bevositalik va boshqalar. Shuni ta'kidlash joizki, A. Maslou o'zi ajratib ko'rsatgan shaxsning barcha o'n beshta xususiyatini o'z respondentlarida topa olmadi. Shundan kelib chiqib, u o'zini o'zi faollashtiruvchi shaxs shaxs turi emas, balki inson o'z rivojlanishida intilishi kerak bo'lgan qandaydir ideal degan xulosaga keladi [4]. A. Maslouning hisob-kitoblariga ko'ra, o'zini o'zi faollashtiruvchi insonlar butun sayyoraning 1% dan sal ko'proqini tashkil qiladi. Boshqa insonlar esa o'z xulq-atvorlarining asosiga o'zini o'zi faollashtirishni emas, balki asosiy ehtiyojlarni qondirishga intilishni qo'yadilar. Aynan shu holat A. Maslouning motivatsiyaning iyerarxik nazariyasini yaratishga yordam beradi. Himoya mexanizmlari paydo bo'lishining oldini olish bolaning o'z ahamiyatli kattalarini so'zsiz ijobiy qabul qilishidir. Shartsiz qabul qilish deganda, kattalarning bola shaxsini hurmat qilishi, ular tomonidan qo'llab-quvvatlanishi, uning xulq-atvorlarini, garchi ular ba'zi narsalarda rozi bo'lmasalar ham, qabul qilish tushuniladi.

Bunda bolada himoya mexanizmlari va qadriyatni shart qilib qo'yish rivojlanmaydi. Shaxsan u chuqurroq, o'zgarishlarga osonroq beriladi. Nokongruentlikka qarama-qarshi ravishda kongruentlik amal qiladi. Bu shunday holatki, bunda shaxs o'zining barcha potensial imkoniyatlarini hisobga olgan holda rivojlanadi. O'zini o'zi dolzarblashtirish fenomeni insonning asosiy ehtiyojlariga tegishli bo'lib, uning mohiyatini ifodalaydi, lekin shu bilan birga har doim ham haqiqiy motiv sifatida harakat qila olmaydi. O'zini o'zi dolzarblashtirishning iyerarxik modeli nuqtai nazaridan, ko'pchilik insonlar quyi darajalarning eng dolzarb ehtiyojlarini qondira olmaydilar, shuning uchun barcha faoliyat va faollik ularni ta'minlashga qaratilgan [3]. Shaxsiy rivojlanishning eng yuqori darajasi sifatida o'zini o'zi faollashtirish to'g'risidagi qoidalar juda statik edi. Ushbu yondashuvni tanqid qiluvchilar buni jiddiy kamchilik deb hisobladilar. A. Maslou rivojlanish motivatsiyasi haqidagi maqolalaridan birida ehtiyojlarni iyerarxiyaga muvofiq amalga oshirishning qat'iy ketma-ketligi haqidagi fikrni inkor etadi.

U rivojlanishni shaxsni o'zini o'zi faollashtirishga olib keladigan turli jarayonlar orqali amalga oshirish mumkin deb hisoblaydi. Shuningdek, bu jarayonlar insonning butun hayoti davomida kuzatib borilishi va

insonning birlamchi ehtiyojlarini qondirish darajasidan qat'i nazar namoyon bo'lishi mumkin bo'lgan o'ziga xos "rivojlanish motivatsiyasi" bilan bog'liqligi haqida o'z nuqtai nazarini asoslaydi [4]. J. Byudjental inson uchun eng muhimi "uning yashayotgani haqidagi oddiy fakt" ekanligini, ya'ni asosiy motivator hayotning o'zi va uni boshqarish ekanligini isbotlagan. Ushbu pozitsiyaga tayanib, u maishiy vaziyatlarni insonga o'z hayotini boshqarishga yordam beradigan yoki to'sqinlik qiladigan omillar sifatida ko'rib chiqadi (jumladan, kasallik, o'lim va boshqalar).

J. Byudjentalning ta'kidlashicha, har bir inson ma'naviy nogiron bo'lib, biz o'zimizning tabiiy salohiyatimizni ro'yobga chiqara olmaymiz [1]. Oltinchi sezgi, ya'ni ichki anglash to'laqonli va mazmunli hayot kechirishning kalitidir. Aynan shu narsa ichki ko'rish bo'lib, insonga tashqi tajribaning ichki tabiatga qanchalik mos kelishini doimo anglab turish imkonini beradi. I. D. Yegoricheva o'z tadqiqotlarida J. Byudjentalning qarashlarini tahlil qilib, to'laqonli hayot kechirishga qodir bo'lgan shaxsning yetakchi xususiyatlarini qayd etadi - bu shaxsiy tanlov uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olish qobiliyati, shuningdek, hozirgi kun bilan yashash va uni anglash qobiliyatidir [2].

"Psixologik maslahat berish san'ati" nashrida R. Mey shaxs ta'rifi haqida o'z fikrini bildiradi: ... "erkinlik, individuallik, ijtimoiy integratsiya, dindorlikning chuqurligi" [5]. Erkinlik shaxsning xulq-atvorlari va hayotining yakuniy natijasi uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olish bilan belgilanadi. Individuallik o'zining haqiqiy "Men"ini topishda ifodalanadi. Ijtimoiy integratsiya mas'uliyatni qabul qilish uchun nomukammallik tuyg'usidan xalos bo'lish bilan shartlanadi. R. Meyning fikricha, asosan psixologik maktablar shaxsni qandaydir yaxlit narsa sifatida o'rganishda xatoga yo'l qo'yadilar. Shaxs to'liq, yaxlit bo'lishi mumkin emas. Biroq, bunga intilish ham kerak emas. Shaxsning yaxlitligi dinamikaning yo'qligiga olib keladi. Shuningdek, bu ijodiy intilishga xalaqit beradi. Ongning ochiqligi ham zarar ko'radi. R. Meyning so'zlariga ko'ra: ... "bizning maqsadimiz mutlaq uyg'unlik emas, balki yangi, konstruktiv qayta taqsimlash kuchlanishidir. Mojarolarni butunlay bartaraf etish turg'unlikka olib keladi..." [5].

R. Mey o'z tadqiqotlarida shaxs imkoniyatlariga alohida e'tibor qaratadi. Muallif asarida "Men-kechinma" shaxsning borliqni anglashi sifatida belgilanadi. Inson borlig'ini tavsiflashda iroda, muhabbat, kelajakdagi voqealarga ochiqlik kabi jihatlari ajratib ko'rsatiladi. Bu jarayonlar shaxsning ijodiy ibtidosi bilan uzviy bog'liq. R. Mey asarlarining aksariyati uning dastlabki tadqiqotlarida berilgan qoidalar va fikrlar bilan ishlashdir: aniqlashtirish, korreksiya qilish va boshqalar. Bunday dastlabki asarlar "Psixologik maslahat berish san'ati", "Ijodiy mavjudlik manbai: inson tabiati va Xudo haqidagi tadqiqotlar", "Inson o'zini izlashda" kabilardir.

E. Shostrom o'zini o'zi dolzarblashtirish mavzusida tadqiqotlar olib borgan. "Anti-Karnegi" va "Inson-manipulyator" asarlarida o'zini o'zi faollashtiruvchi insonning tavsifi berilgan. Bunday individ aktualizator, uning qarama-qarshisi manipulyator deb ataladi. E. Shostrom aktualizatorni tavsiflar ekan, halollik, samimiylik, onglilik, salohiyatni ifodalash, atrofdagi dunyo bilan o'zaro ta'sirning ochiqligi kabi fazilatlarini xususida fikrini bayon qiladi. Demak, aktualizator o'zini va o'z imkoniyatlarini to'liq anglagan yaxlit shaxsdir. Manipulyator esa, aksincha, ko'p qirrali shaxsdir. Ammo bu ko'p qirralilik shaxsni qismlarga bo'luvchi ko'plab qarama-qarshiliklar bilan ifodalanadi [9]. E. Shostrom o'z tadqiqotlarida o'zini o'zi dolzarblashtiruvchi insonlarning vaqtni idrok etishi haqida ham fikrini ilgari surib: ular ko'proq hozirgi kun bilan yashaydilar.

Vaqtni bunday idrok etish bilan ularning o'z imkoniyatlariga tayanishi va o'zini namoyon qilishga moyilligiga bog'liq. Bunday insonlarning o'tmishi va kelajagi hozirgi kun bilan bog'liq bo'ladi [9]. Manipulyatorlarga quyidagilar xos: yolg'on, surbetlik, ongsizlik, nazorat. Shuningdek, bunday shaxsga boshqarish va boshqariluvchan bo'lish ehtiyoji xosdir. Manipulyator-inson o'zini "yaxshi" va "yomon"ga ajratadi, ikkinchisini shaxslararo aloqalarda yashiradi va o'zini ijobiy tomondan ko'rsatadi.

E. Shostromning fikricha, manipulyator atrofdagilarga "bu-bu" pozitsiyasidan turib munosabatda bo'ladi. Aktualizator uchun "sen sensan" pozitsiyasidan munosabat xarakterlidir. A. Maslou singari, E. Shostrom ham o'zini o'zi faollashtirgan shaxslar yo'qligini, faqat "ideal"ga ko'proq yoki kamroq intiladiganlar mavjudligini ta'kidlaydi [9].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xorijiy olimlarning shaxsning o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish muammosini nazariy tahlil qilishda bir nechta pozitsiyalarni ajratib ko'rsatishimiz mumkin:

O'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish xorij psixologiyasida falsafiy tushunchalar oqimida ko'rib chiqiladi, ushbu tushunchaning turli holatlarini muallif tomonidan tushunishning tavsifiy xususiyatiga ega;

Xorij psixologiyasida o'zini o'zi faollashtirish va o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish tushunchalarining birlashuvi sodir bo'ladi;

Xorij olimlar tomonidan o'zini o'zi faollashtiruvchi shaxsning psixologik xususiyatlari, namoyon bo'lishining o'ziga xosligi va boshqa insonlar va umuman dunyo bilan o'zaro munosabatlari ko'proq ochib beriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Бьюдженталь, Д. Искусство психотерапевта [Текст] / Д. Бьюдженталь. - СПб.: Питер, 2001. - 304 с.
2. Егорычева, И. Д. Самореализация как деятельность (к постановке проблемы) [Текст] / И. Д. Егорычева // Мир психологии. - 2005. - № 3. - С. 11 - 33.
3. Маслоу, А. Мотивация и личности [Текст] / А. Маслоу. – СПб.: Евразия, 1999. – 480 с.
4. Маслоу, А. Новые рубежи человеческой природы [Текст] / А. Маслоу. – М.: Смысл, 1999. – 425 с.
5. Мэй, Р. Искусство психологического консультирования [Текст] / Р. Мэй. - М.: Класс, 1994. - 255 с.
6. Роджерс, К. Взгляд на психотерапию. Становление человека [Текст] / К. Роджерс. - М.: Прогресс, 1994. - С. 153-171
7. Фромм, Э. Анатомия человеческой деструктивности [Текст] / Э. Фромм. - М.: Академия, 2004. - 447 с.
8. Холл, К. С., Линдсей, Г. Теории личности [Текст] / К.С. Холл, Г. Линдсей. – М.: Психотерапия, 2008. – 672 с.
9. Шостром, Э. Анти-Карнеги Попурри [Текст] / Э. Шостром. - 2004. Режим доступа <http://www.klex.ru/ms>

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasi Toshkent davlat pedagogika universitetining murojaatiga (24-04-2025 y., №11-05-2566/01) ko’ra, psixologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilganligini ma’lum qiladi.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (25-05-2025 y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (07-05-2025 y., №5/6); OAK Rayosatining qarori (08-05-2025 y., №370/5).

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug’bek tumani
Kumushkon ko’chasi, 26-uy.